

Veredelung von holzartiger Biomasse aus Agroforstsystemen zu hochwertiger Biokohle für stoffliche Anwendungszwecke im Rahmen der Bioökonomie

www.af4eu.eu

Pflanzenkohle besitzt vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und kann aufgrund ihrer porösen Eigenschaften u.a. als Filtermaterial bei der Trinkwasseraufbereitung verwendet werden.

Aufgrund ihrer hohen Produktivität können Agroforstsysteme holzartige Biomasse auf besonders flächeneffiziente, ressourcenschonende und kosteneffektive Weise bereitstellen. Die Zuwachsraten von Agroforst-Bäumen liegen hierbei z.T. deutlich über denen von Waldbäumen. Darüber hinaus stellt auch der Pflegeschnitt eine Quelle für holzartige Biomasse dar. Daher kann durch eine flächenwirksame Verbreitung von Agroforstsystemen der Nutzungsdruck auf naturnahe Waldökosysteme vermindert werden. Bei der Holzverarbeitung fallen zudem ligninreiche Abfälle und Reststoffe an.

Aus all diesen naturbelassenen organischen Ausgangsstoffen lassen sich nennenswerte Mengen an Pflanzenkohle mittels thermischer Behandlung unter sauerstoffarmen Bedingungen erzeugen. Bei modernen Pyrolyseanlagen beträgt die Pflanzenkohleausbeute bis zu 30%.

Die so erzeugte Pflanzenkohle besitzt äußerst vielseitige Eigenschaften und Nutzungspotentiale, die unter bioökonomischen Gesichtspunkten von Bedeutung sind. Es wurden bereits mehr als 50 Anwendungsmöglichkeiten von Pflanzenkohle identifiziert, z.B. als Filtermaterial für die Abwasser-, Trinkwasser- und Abgasbehandlung oder als biobasierter Rohstoff für Lebens- und Arzneimittel, Kosmetik, Farben und Textilien. Darüber hinaus kann Pflanzenkohle zur Isolation, Dekontamination und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Gebäuden eingesetzt werden oder als Rohstoff für weitere industrielle Anwendungszwecke dienen. Für viele dieser Anwendungsbereiche existieren bereits Beispiele aus der Praxis, so dass von einer vorhandenen Marktnachfrage auszugehen ist und entsprechende Absatzmöglichkeiten existieren.

Hierbei können sich die Anforderungen an die benötigte Pflanzenkohle im Hinblick auf ihre Eigenschaften, Qualität und Mengen jedoch voneinander unterscheiden. Moderne Pyrolyseanlagen, die unter modifizierbaren Prozessbedingungen skalierbare Mengen an Pflanzenkohle mit unterschiedlichen Eigenschaften effizient und kosteneffektiv erzeugen können, bieten hier einen praxistauglichen Handlungsansatz auf lokaler, kommunaler und regionaler Ebene.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bioökonomie durch die Veredelung von holzartiger Biomasse aus Agroforstsystemen zu hochwertiger Pflanzenkohle zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten innerhalb verschiedener Wertschöpfungsketten eröffnet.

Daniel Fischer
Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)e.V., Programmbereich3 „Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe „Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

Funded by the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.